

शिवकालीन शेतीविषयक धोरण एक अभ्यास

राहुल कुंडलिकराव पडोळे

संशोधक विध्यार्थी

Corresponding Author- राहुल कुंडलिकराव पडोळे

प्रस्तावना:

पाच पदशाहीच्या धोरणामुळे त्या काळातील परिस्थिती जीवनमान व राहणीमान आणि शेती हे पार रसातळाला गेली होती . त्यांनी जिथे जिथे आक्रमण केले तेथील तेथील व्यवस्था पूर्णतः उध्वस्त करून तिथे पुन्हा काही निर्माण होणारच नाही. या दृष्टिकोनातून आपले वर्चस्व कायमस्वरूपी राहिल अशी व्यवस्था त्यांनी केली होती.शेतकऱ्यांनी शेती करू नये म्हणून त्यांनी सुपीक जमिनीमध्ये एक पार रोऊन त्यावर एक मडकं बांधून मनुष्याची प्रतिकृती असे भुतप्रेताचां वावर आहे.अशी मानसिकता तयार करून ही जागा शापित आहे. येथे ते काही पिकणार नाही अशी अंधश्रद्धा त्यांनी पसरवली होती. तो काळ सामाजिक मागासलेपणा व गुलामगिरीचा असल्यामुळे ही भावना त्या माणसांच्या मनामध्ये घर करून बसली होती. यामुळे माणसाची जगण्याची निष्ठा कुठे संपत आली काय ? असा प्रश्न त्या काळात सर्व जणांना पडला होता पदशाहीच्या सतत होणाऱ्या आक्रमणामुळे त्या प्रांतांची होणारी सामाजिक पिळवणूक आणि समाजाचे उध्वस्त होत जाणारा वास्तव यामुळे समाज निराशेच्या गर्कात पूर्णपणे अडकला होता. या समाजाला नव संजीवनी देण्याचे काम मासाहेब जिजाऊ नी बाळ शिवबा राजे यांना सोबत घेऊन तिथे सोन्याचा नांगर फिरवला आणि समाजात एक आत्माभान निर्माण केले. या गोष्टीमुळे समाजात एक नवीन ऊर्जा संचारली या सकारात्मक बदलामुळे समाज नव्या जाणीवातून कामाला लागला ते रयतेच्या कल्याणात आपलेच कल्याण आहे या जाणिवेतून ही संकल्पना आकारली आणि स्वराज्याची बांधील जो मावळा वर्ग तयार झाला तोच या सुस्वराज्याचा अधिनायक होता. शिवकाळातील महाराष्ट्रातील आर्थिक व सामाजिक धोरण हे "उत्तम शेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नोकरी असे होते"यास मूलभूत कारण हे होते मोठ्या प्रमाणात जमिनीची उपलब्धता असल्यामुळे मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे जमीनीला सुपीक बनवण्यासाठी संघटीत मनुष्यबळाची कमतरता या गोष्टी कारणीभूत होत्या सतराव्या शतकामध्ये बदलत्या परिस्थितीचा परिणाम शेती व शेतकऱ्यांचे जीवनावर पडत होता. पावसाची अनिश्चितता सिंचन सुविधांची कमतरता नेहमीच युद्धाचा प्रसंग दुष्काळ इत्यादी कारणामुळे महाराष्ट्रातील शेती मागासलेली होती मात्र शिवकाळात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नाहीत. कारण शिवरायांची शेती व शेती विषयक धोरणच असे होते की शेतकऱ्यांची कधीही हेळसांड होऊ दिली नाही शत्रूंच्या आक्रमणापासून शेती व शेतकरी वाचला पाहिजे याची काळजी महाराज घेत असत तशी काळजी घेण्याचे सक्त आदेश आपल्या सैन्याला देत असत.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

१. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कृषी धोरणाचे अध्ययन करणे.
 २. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आर्थिक धोरणांच्या अध्ययन करणे
 ३. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्त्री विषयक धोरणांचा अध्ययन करणे.
- शेती विषयक नियोजन स्वरूप :

पिकवावे धन ज्यासी आस करी जन ||

पुढे उरे खातां देतां नव्हे खंडण मविता ||

खोली पडे ओली बीज तरीच हाती लागे निज ||

तुका म्हणे धनी विठ्ठल अक्षरी ही तिन्ही ||

संत तुकाराम महाराज यांच्या अभंग प्रमाणे ज्या धान्याची गरज सर्वजण म्हणजेच मानव जातीस आहे अशी धान्य मातीच्या कुशीत घालावी आणि या जगाच्या कल्याणासाठी मार्गी लागावीत अशी धारणा हे शिवाजी महाराजांची गुरु तुकाराम महाराजांची होती हीच परंपरा गुरुंची परंपरा शिष्याने पुढे चालवली शेतकरी जगला पाहिजे शेतकरी वाचला पाहिजे अस्मानी सुलतानी संकटापुढे त्याने हात न टिकवता धैर्याने सामोरे गेले पाहिजे. यासाठी शिवाजी महाराजांची शेतीविषयक नियोजन आजच्या घडीला लागू पडते पाचही पतशाहीचे होणारे

आक्रमण त्यात भरडला जाणारा शेतकरी वर्ग जनसामान्य माणूस हात स्वतःच्या शेतीपासून घरापासून एवढेच नव्हे तर कुटुंबापासूनही वंचित व्हायचा एवढा हतबल माणूस तरीपणही त्याकाळी आत्महत्या करत नव्हता हे श्रेय कुणाचे हा प्रश्न आजच्या घडीला आपण सर्व जनसामान्यांना पडला पाहिजे. जे स्वराज्याची संकल्प होते त्यांनी येथील जनांवर कधीच अत्याचार केले नाहीत. रयत म्हणजेच आपली प्रजा प्रजेला वाटत असे आपला राजा हीच आपली खरी सामर्थ्याची सन्मानाची ओळख आहे हे कशासाठी होते का होते याचा विचार खर तर आपला आपणास पडायला पाहिजे जे शिवाजी महाराजांचे जे ध्येय,धोरण होते ती शेतकऱ्यांच्या जगण्याचाच एक भाग होती ज्याला शेत कसावयास होत आणि त्याला जो तास बैल नांगर जठरात आन्नकण नाही त्याला धान्य,रोख पैकी देऊन दोन बैलाची जोडी ही व्यवस्था करून शेती व कुटुंबाची परवड झेपली पाहिजे आणि त्याच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे ही राजाची इच्छा होती.शेतीसाठी लागणारी अवजारे साधने यांच्या खरेदीसाठीही राजे शेतकऱ्यांस नगद रक्कम देऊ करत असे. तसेच शेतीसाठी लागणारे बियाणे यांची व्यवस्था राजांच्या मदतीन केली जात असे या सर्व गोष्टीची दखल घेऊनच शेती ओलिताखाली येत असेजसा आपला शेतसारा

जमा होईल शेतकऱ्यांकडे तसा तो शेतकऱ्यांनीच आणून द्यावा अशी भूमिकाराजांची होती पण त्यामागे कुठलाच दंड कुठलाच भेद कुठलीच बल असायचे नाही यामुळे शेतकऱ्यांना आपलेच राज्य आहे याचा विश्वास झाला राजांची शेतकऱ्या विषयी धोरण "शेतकरी सुखी तर राजा सुखी शेतकरी गरीब तर राजा गरीब आणि राज्य गरीब" म्हणून शेती व्यवसायाची भरभराट व्हावी यासाठी शिवरायांनी शेतीला अर्थसहाय्य देण्याचे धोरण राबवले होते. आपल्या प्रशासनातील कुठल्याही अधिकाऱ्याकडून सक्तीची वसुली केली जाणार नाही याची दखल राजांनी घेऊन ठेवली होती आणि असे कोणी करीत असेल तर त्यास शिक्षा अंमलात आणली जात असे.

युद्धाच्या काळात परकीय सैनिकाकडून होणारे शेतकरी, शेती आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान शेतकऱ्यांच्या उभा पीक उभ्या पिकाची कापली जायची व शेतकरी देशोधडीला लागायचा महाराजांनी मात्र शेतीची व शेतकऱ्यांचे नुकसान न करण्याची सक्त ताकीद आपल्या सैन्य व अधिकाऱ्यांना दिली होती शेतीच्या विकासासाठी शेतकऱ्यात सूट देणे सारा मुक्त जमीन देणे त्यांना संरक्षण देणे इत्यादी उपायोजना महाराजांच्या काळात केल्या जात असत शेतकऱ्यांचे रक्षण हे शिवकाळात आद्य कर्तव्य मानले जाई व दिरंगाई झाल्यास वतनदारांना जबाबदार धरली जात होती वतनदारांना वतन हे शेतीच्या विकासासाला अनुकूल परिस्थिती परिस्थिती निर्माण करवी यासाठीच दिले जात असे तसे महाराजांचे आदेश होते.

स्थलांतरांचा प्रश्न:

शेतकऱ्यांच्या स्थलांतरास महाराजांच्या काळात फार महत्त्व दिले जात असे त्यासाठी तेथील अधिकारी व वतनदारांना जबाबदार धरली जात असे कारण शेतकरी हीत होतं वतनदारांच्या जकती मुळे स्थलांतर करायचे किंवा त्यांना स्वतःच्या संरक्षणाच्या बाबतीत खात्री नसेल तर म्हणून स्थलांतर होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांची सर्वतोपरी काळजी घेण्याची जबाबदारी तेथील वतनदारांची होती. रयतेने गाव सोडून जाऊ नये याची विशेष जबाबदारी घेतली जात असे गाव मध्ये जर नवीन शेतकरी आले तर त्यांची विशेष काळजी घेऊन त्यांना सर्वतोपरी साह्य देण्याचे धोरण महाराजांच्या काळात अवलंबिले जात असे याचाच प्रत्यय शिवाजी महाराजांच्या अनेक पत्रावर मिळतो पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांकडे थकवाकी असली तरी ती वस्तू केली जात जात नसे उलट त्याला आवश्यकता असल्यास नवीन आर्थिक मदत दिली जात असे

पाणी नियोजन:

कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सुविधा साठी जास्त महत्त्व असे त्यातही जलसिंचन सुविधांना अधिक महत्त्व असे शिवकाळापूर्वी राजे महाराजे शेतीला पाण्यासाठी विहीर कालवे नदी याद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असे. अनेक गावांमध्ये सरकारच्या साह्याने गावकरी छोटे बांध घालून त्याचा उपयोग शेतीसाठी करीत असत बंधाऱ्यांची कालव्याची देखभाल

करणे ही गावकऱ्यांची जबाबदारी असायची गावकऱ्यांनी अधिकारी यासाठी तत्कालीन सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत असे आर्थिक मदतही करत असे पण ती तूट पणजी म्हणत असे. त्यामुळे शेती ओलिताखाली कमी यायची शिवरायांच्या काळात बागायती शेतीपेक्षा जास्त होती जिरायती शेती जास्त होती.

शेती मालाल भाव:

स्वराज्यात शेतमालाला रास्त भाव मिळेल याची दक्षता शिवराय घेत असत महाराजांची अधिकाऱ्यांना एका भाजीच्याही देताना हात न लावता त्याची अपेक्षा वाढतात नेत्याने वागली पाहिजे अशी सक्त आदेश होते. प्रजेचा वाटा हा प्रजेलाच मिळाला पाहिजे की राज्यभागाची वसुली केली जात असे अनेक वेळा धान्यरूपाने गोळा झालेला शेतसारा अधिकारी ते धान्य सांभाळण्याची जोखीम नको म्हणून बाजारभावाने विकत असत यामुळे सरकारचा तोटा होत असे. अधिक किंमत येईपर्यंत धान्य साठवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना होते हंगामाच्या काळात शेतमाला पुरवठा अधिक असे त्यामुळे त्याच्या किमती कमी होत असत अशावेळी शेतमाल अतिरिक्त मोबदला देऊन खरेदी करावा व शेतीची हानी कमी करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना होती अधिक किंमती साठी शेतमाल पर राज्यातून विकला जात असे ते तुम्हाला किंमत चांगली मिळण्यासाठी वर्ग बाजारा ऐवजी विविध राज्यातील बाजारात शेतमाल विकवा व त्यात तोटा होता कामा नये अशी सूचना महाराजांच्या असायची आरमार उभारणीसाठी किंवा इतर करण्यासाठी लाकडांची किंवा इतर कृषी साधनांची आवश्यकता असल्यास ती त्या शेतकऱ्यांच्या परवानगीने योग्य मोबदला देऊन विकत घेण्याचे आदेश महाराजांचे होते शेतकऱ्यांना योग्य मुद्दा मोबदला देऊनच शेतीची संपादनूक केली जात असे शेतमालाला बाजारचा विस्तार होण्यासाठी विविध राज्यातून व्यापारी आपल्या राज्यात खरेदीला येतील अशी व्यवस्था महाराजांनी केली होती.

महसूल पध्दती :

महसूल पध्दत ही शेतमालावर आधारित असलेली एक व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेचा व्यवस्थित उपयोग करून समाजाला शेतकऱ्यांना व राजकर्त्यांना कायमस्वरूपी सत्तेत राहता येते. पण या गोष्टीचा दूर उपयोग झाला तर सत्ता परिवर्तन होण्यासाठी वेळ लागत नाही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात महसूल पध्दत ही जगासाठी एक आदर्श महसूल पध्दत होय याचे उदाहरण आपल्याला देता येईल.

रयतवारी पध्दत:

छ. शिवाजी महाराजांच्या काळातील महसूल प्रणालीचे वतनदारी जहागीरदारी नसून रयतवारी होती देशमुख देशपांडे पाटील व चार गावकरी यांच्या समितीकडून खेड्याची महसूल निश्चिती केली जात असे शिवाजी महाराजांनी आपल्या काळात जमिनीचे मोजतात योग्यपणे करून तशी कायमस्वरूपी नोंद ठरवण्याचे धोरण

अवलंब होते व त्यावरून शेतकऱ्यांना विचार केला जात असे.

अधिकारी विभाग:

महसूल व्यवस्थापनामध्ये अधिकारी नेमणूक जमिनीची पाहणी करून योग्य ते प्रकारे जमिनीच्या सुपीकीतीवर आधारित यामध्ये सुपीक, माध्यम, कमी, सुपीकजमीन व पडीक जमीन इत्यादी सुपीकतीवरून विभागणी केली जात होती. शेतीत कोणकोणती पिके घेतली जातात त्याचे उत्पादन यावरून शेतसारा निश्चित केला जात असे. शेतकऱ्यांची काही तक्रार असल्यास त्याचा योग्य पद्धतीने निवडा जात केला जात असे शिवाजीराजांच्या काळात नगद वस्तूच्या स्वरूपात अशा दोन्ही प्रकारे ते शेतसारा वसुली केला जात असे. दोन्हीचे मिळून शेतकऱ्यांचे प्रमाण २/५ इतके असावे असे इतिहासकार अंदाजे सांगतात. शेतसाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांचा छळ केल्याचा त्यांना त्रास दिल्याचा किंवा त्यांच्याकडून आगाऊ रक्कम घेऊन शेतसारा वसूल केल्याचा कुठेही उल्लेख सापडत नाही. तसेच पर प्रांतातून होणाऱ्या आक्रमणापासून शेतीचे होणारे नुकसान याची नोंद घेऊन त्या शेतकऱ्यांकडून शेतसारा घेतला जात नसेउलट त्याला मदत केली जात असे कारण शेतीतली उभे पिक आक्रमणाच्या वेळेस आडवे होईल आणि नुकसान होईल याची दखल घेऊन त्या शेतकऱ्यास त्याचीनुकसानाची भरपाई व्यवस्था छ. शिवाजी महाराजांनी केली होती. अशा प्रकारे शिवाजीमहाराजांनीशेतीवशेतीविषयी आपला दृष्टिकोन लक्षात घेऊन चौथाई, सरदेशमुखी, वतनदारी महाराजांच्या काळात होती मात्र वतनदारांच्या बंडखोर जुलमी प्रवृत्ती ना शिवाजी महाराजांनी आळा घातला वतनदारांनी सर्वसामान्यप्रमाणे राहण्याचे प्रमाण राजाने दिले होते वतनदारांनी प्रजेशी स्नेहाने वागावे अशी अशी ताकीदच राजांनी दिली होती. त्यामुळे वतनदारावर चांगलाच सरकपा बसला होता. शेतसारा वसुली करते वेळेस शेतीच्या बांधावर जाऊन वसुली केला जावा जाणे करून वास्तव शेतीचे लक्षात येईल आणि शेतसारा किती वसुली करता येईल किती नाही याचे प्रथम दर्शनी दिसून येईल इथे वतनदाराची प्रत्यक्ष पाहणीतून शेतीचे नुकसान दुष्काळ अतिप्रजनन यामध्ये शेतकऱ्या किती वसुली घेतला जावा हे दृष्टिकवते येईल अशी शेतकऱ्या विषयी धोरण असल्यामुळे शेती आणि शेतीमध्ये राबणारा शेतकरी हा शिवाजी महाराजांचा मावळा होता. त्यामुळे त्याचे जे जीवन असेल तेच आपले जीवन असले पाहिजे ही माफक अपेक्षा प्रजेविषयी शिवाजी महाराजांची होती ही राजाची दृष्टी प्रजेला आपलीच प्रजा व आपलाच राजा देण्याचे काम करते. पाश्चिमात्य विचारवंत ग्रॅंड ऑफ यांनी मराठ्यांचा इतिहास लिहिलेला आहे हे नोंदवून ठेवतात ही शिवाजी महाराजांच्या काळातील शेतसारा वसुली पद्धत ही जगासाठी उत्तम उदाहरण होईल जेणेकरून

शेतकरी जगला पाहिजे ही राजकर्त्यांची माफक अपेक्षा असावी हे निदर्शनास येईल.

शिवकालीन व्यवसाय आणि उद्योग:

शिवाजी महाराजांच्या काळातील ग्रामीण व्यवस्थेचे चित्र हे बलुतेदारी पद्धतीचे होते 18अलुतेदार 12 बलुतेदार हे ग्रामीण जीवनाचा कणा होते. त्या काळातील खेडी व शेती हे त्या व्यवस्थेचा कणा होता. ग्रामीण भागातील शेतीशी संबंधित छोटी उद्योग व व्यवसाय हे सर्व व्यावसायिक स्थानिक गावकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करून उर्वरित माल आठवडी बाजारात आपल्या पारंपारिक व्यवसायानुसार व्यवसाय करीत असत आणि तोच माल आठवडी बाजारात नेऊन विकत असत त्या काळातील स्थानिक व्यवसायिकांना शिवाजी महाराजांच्या राज्याकडून संरक्षण मिळत असेल किंवा त्यांना अभय मिळत असत. यामुळे शिवकाळात सुवर्ण अलंकार व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जात असे. बाजारपेठांची भरभराट होण्यासाठी व्यवसायिकांना सवलती द्यावे लागत व्यापारी वर्गाच्या बाजारपेठेत सुरक्षिततेची हमी असेल अशाच बाजारपेठेत प्राधान्य देत. असत शिवकाळात व्यापाऱ्याला संरक्षण देण्याची पुरेपूर काळजी शिवाजी महाराजांनी घेतली होती. याशिवाय कुठल्याच बाजारात संपन्नता येणार नाही जर त्यांना व्यापाऱ्यांना आपला माल सुरक्षित आहे याची हमी मिळतात त्या बाजारपेठेत लोक समाज ग्राहक खरेदी विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात असे यामुळे राज्याची आर्थिक सुधारणा किंवा वृद्धी होत असत व्यापारवध्नीसाठी व्यापार सवलती व जगातील सूट दिल्याचे अनेक उदाहरणे त्यांच्या पत्र व्यवहारातून आढळतात शिवाजी महाराजांनी आपल्या किल्ल्यावर खंड्यामध्ये अनेक नवीन बाजारपेठा वसविल्या होत्या शिवकाळातील काही बाजारपेठेची नावे आपल्याला लक्षात घेता येतील कोकणात, चौक, दाभोळ, भिवंडी, कल्याण, पेन इत्यादी ठिकाणी महत्त्वाची व्यापारी केंद्र होती महाराजांनी इंग्रज डज व फ्रेंच यांच्याशी महत्त्वाचा व्यापार वाढवण्याचे प्रयत्न केले शिवाजी महाराजांनी आपले आरमार समृद्ध करण्यासाठी जहाज बांधणीचे उद्योग सुरू केला होता कोकणात मीठ तयार करून विकण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणात केला जात असे. अनेक इंग्रजी व्यापारी महाराष्ट्रातील विविध बाजारपेठेतून स्वस्तातील वस्तू खरेदी करून त्या युरोपला विक्री करीत असत इतर देशातून येणाऱ्या मालावर जकात आकारले जात असे. उद्योग व्यवसायांना संरक्षण देऊन या जगात मुळे मिळत असे स्थानिक भागातील एखादी वस्तू विदेशी वस्तूमुळे उठाव नसेल तर अशी वस्तू विदेशी बाजारात बाजारपेठेत कायम करण्यासाठी त्यावर जास्त जकात आकारणीचे आदेश महाराजांचे होते यामुळे राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होऊन स्थानिक उद्योगांना संरक्षण मिळत असे थोडक्यात स्वराज्यातील उद्योग व्यवसाय संरक्षण देण्याची धोरणे राजांचे होते आढळून येते अनेक विदेशी व्यापाऱ्यांचे

महाराष्ट्रामध्ये कनिष्ठ संबंध होते दारूगोळा बंधू तोफा इत्यादी वस्तू इंग्रजांकडून खरेदी केल्या जात असत मात्र महाराजांनी इंग्रजांना अंतर्गत व्यापारापासून दूर ठेवले होते त्यामध्ये स्थानिक व्यापाऱ्यांना त्यांच्या स्पर्धेची झळबसु नाही.हा मुख्य हेतू होता व इंग्रजांचा अंतर्गत राजकारणात हा तसे वाढू नये असाही उद्देश होता .म्हणूनच इंग्रजांचा धोका महाराजांनी सर्वात अगोदर ओळखला होता म्हणून त्यांनी गरजांचा गरजा पुरत्या वापर करून प्रत्येक वस्तूच्या व्यवसायावर कर आकारणी केली जात होती मात्र ही कर आकारणी केल्यामुळे गरिबांच्या हाल होणार नाहीत याची काळजी देखील घेतली जात असे.स्वराज्याला कराच्या माध्यमातून पदाचा मोठा भाग संरक्षण वस्तीवर केला जात होता आज महाराष्ट्रात औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते मात्र औद्योगिकीकरणाची केंद्रीय केंद्रीकरण मुंबई पुणे नाशिक यासारख्या शहरामधूनच झालेली दिसून येते ग्रामीण महाराष्ट्र मात्र या औद्योगिकीकरणापासून उपेक्षित राहिला आहे ग्रामीण भागात उद्योगाचा विकास विस्तार होण्यासाठी शिवकालीन उद्योग व्यवसाय धोरणाची निश्चित आवश्यक आहे

निष्कर्ष :

ज्ञाने बहू, आहेतही बहू आणि होतीलही बहू परंतु यासम नाही

जाणता राजा, रयतेचा राजा बहुजन प्रतिपालक राजा ही विरोध त्या काळात शिवाजी महाराजांच्या न्यायिक प्रशासनाचा योग्य कारभार मुळे त्यांना जनसमान यांनी दिली. ही मोठी उपाधी प्रजेकडून मिळणे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे शिवाजी महाराजांचा शिवकाळ म्हणजे भारताच्या इतिहासातील सुवर्णकाळ होता असेच वरील युवांची निवडून म्हणावे लागेल महाराजांनी खऱ्या अर्थाने रयतेचे राज्य स्थापन केले. त्यांची महत्ता ही विदेशी इतिहासकारांनाही मान्य केली शत्रु प्रदेशातील रयतेला शिवाजी महाराजांच्या सैन्यांनी कधीही त्रास दिला नाही राजकर्त्यांची योगिता सांगताना जगातील इतिहासकार सांगतात की महाराज हे थोर व्यक्तिमत्व, धाडसी योद्धा व युद्ध कला पारंगत राजा, शुद्धशील, उदार व सहिष्णू समाजवादी समाज सुधारक असे सर्वगुणसंपन्न होते. शिवाजी राजांचे स्वराज्य हे आदर्श स्वराज्य होते. महाराजांनी राजकर्त्यांना घालून दिली उदाहरणे सवयी रुजवलेली एकीची भावना यामुळे शत्रूच्या मनात धस्ती बसली होती. महाराजांचे शेती व शेतकऱ्या विषयी धोरण महसूल पद्धत ती आर्थिक धोरण उद्योग व्यवसाय धोरण हे रयतेला डोळ्यासमोर ठेवून राबवले जात होते शिवाजी महाराजांनी अनेक स्वाऱ्या केल्या स्वाऱ्या करता वेळेस पर प्रांतातील स्वाऱ्यामध्ये श्रीमंत माजलेले वतनदार जहागीरदार यांची लूट करून प्रजेला कुठल्याही प्रकारचा त्रास न करता जो प्रजेवर अन्याय करीत आहे. त्यावर योग्य प्रकारे शिक्षा करून

त्यांना चांगल्या प्रकारे चाप बसविला म्हणूनच इतिहासकार महाराजांना चारित्र्यसंपन्न कुशल सेनापती आणि कर्तृत्वशील राजनीतीज्ञ म्हणतात राजांच्या अंगी ज्या गुणांना अपेक्षा असते ते सर्वच गुण छत्रपती शिवाजी महाराजांमधील दिसून येतात त्यामुळे त्यांची राज्य आदर्श राज्य होते हे आपणास त्यांच्या राजकीय कारकृतीवरून लक्षात येते शिवाजी महाराजांनी इंग्रजांचे संकट अगोदरच ओळखले होते व त्यांना स्वराज्यात लुडबुड करण्यास सक्त मनाई होती एकूणच वरील सर्व बाबींचा विचार करून शिवाजी महाराजांची कृषी उद्योग व व्यवसाय आणि एकूणच योग्यता व कामगिरी पष्ट होते. ज्याप्रमाणे आपल्या ग्रहमालेतील सर्व ग्रह तारे हे स्पष्ट दिसतात तितक्याच स्पष्टपणे सूर्य आपल्याला दिसतो तो त्याच्या प्रकाशाने जगाला दैदिप्यमान करतो त्याचप्रमाणे युगप्रवर्तक शिवाजी महाराजांची स्वराज्य हे जगाला आपल्या प्रकाशाने कैक पटीने उजळून टाकल .

संदर्भ ग्रंथ :

- 1) देशमुख मा.म., युगप्रवर्तक शिवराय आणि मराठ्यांची शौर्य गाथा, विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, (जून १९७२)
- 2) देशपांडे प्रल्हाद नरहर, मराठ्यांचा उदय आणि उत्कर्ष, मोघे प्रकाशन, पुणे, (१७९४)
- 3) कुलकर्णी अ. रा., देशपांडे प. न., मराठ्यांचा इतिहास, स्नेहवर्धन पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, (१९७९)
- 4) कुलकर्णी अ. रा., शिवकालीन महाराष्ट्र, राजहंस प्रकाशन, पुणे, (१९९७)
- 5) लोकराज्य मासिक
- 6) दै. अग्रोवन लोकसता
- 7) डॉ. श्रीमंत कोकाटे, पुढारी. व. लेख (नोव्हेंबर २०२३)